

GIBRID TURDAGI QUYOSH-HAVO KOLLEKTORLARIDA KONSTRUKTIV O‘ZGARTIRISHLARNING SAMARADORLIGI

¹Qayumov Javohir Abduqahhor o‘g‘li, ²Murodov Muzaffar Xabibullayevich, ³Berkinov Elmurod Xoshimjonovich

¹Farg‘ona politexnika instituti tayanch doktoranti

²Texnika fanlari nomzodi, dotsent Namangan Texnika Universteti

³Fizika-Matametika fanlari bo‘yicha Falsafa doktori, dotsent Namangan Texnika Universteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15427714>

Annotatsiya. Quyosh-havo kollektorini o‘rnatish joyini tanlashda to‘g‘ri yondoshuv talab etiladi. Kollektorni ma‘lum darajada burchakka to‘g‘ri yo‘naltirilishi va burchak mavsumiy boshqariluvchan bo‘lishi kerak. Bu esa maksimal insolyatsiyani ta‘minlaydi.

Quyosh-havo kollektorlari, fotoelektrik modullardan farqli o‘laroq u quyosh energiyasini o‘zgartirganidan so‘ng uni akkumulyatsiyalamaydi, balki uni darhol isitish uchun yo‘naltiradi. Quyosh-havo kollektori eng oddiy qurilmalardan biri bo‘lib uning ishi barchaga tanish bo‘lgan tamoyillarga asoslanadi. Quyosh nurlari shisha, polikarbonat kabi shaffof qoplamalarga erkin kirib borishi mumkin. Ammo ular olib kelgan issiqlik yopiq kameradan tashqariga chiqa olmaydi va ishchi jism – havoni majburiy sirkulyatsiya qilish orqali uzatiladi.

Kalit so‘zlar: Quyosh energiyasi, quyosh-havo kollektori, absorber, sirkulyatsiya, ventilatsiya, gibrid, isitish, psixometrik diagramma.

Аннотация. Выбор места для установки солнечно-воздушного коллектора требует правильного подхода. Коллектор должен быть установлен под определенным углом, причем угол должен быть регулируемым в зависимости от сезона. Это обеспечивает максимальную инсоляцию.

Солнечно-воздушные коллекторы, в отличие от фотоэлектрических модулей, не накапливают солнечную энергию после ее преобразования, а направляют ее сразу на отопление. Солнечно-воздушный коллектор – одно из самых простых устройств, его работа основана на известных всем принципах. Солнечный свет может свободно проникать через прозрачные покрытия, такие как стекло, поликарбонат. Но принесенное ими тепло не может выйти за пределы закрытой камеры и передается посредством принудительной циркуляции рабочего тела – воздуха.

Ключевые слова: Солнечная энергия, солнечно-воздушный коллектор, абсорбер, циркуляция, вентиляция, гибрид, отопление, психометрическая диаграмма.

Abstract. Choosing a location for installing a solar-air collector requires the right approach. The collector should be installed at a certain angle, and the angle should be adjustable depending on the season. This ensures maximum insolation.

Solar-air collectors, unlike photovoltaic modules, do not accumulate solar energy after its transformation, but direct it directly to heating. The solar-air collector is one of the simplest devices; its operation is based on principles known to all. Sunlight can freely penetrate through transparent coatings such as glass, polycarbonate. But the heat they bring cannot leave the closed chamber and is transferred through forced circulation of the working fluid – air.

Keywords: Solar energy, solar-air collector, absorber, circulation, ventilation, hybrid, heating, psychometric diagram.

Quyosh Yerdagi energiyaning eng asosiy manbasidir. Har bir soniyada bizni 80 ming kW dan ortiq quvvat yuboradi. Bu dunyo ishlab chiqaradigan barcha elektr stansiyalaridan bir necha ming marta ko'p. Odamlar har doim ehtiyojlari uchun quyosh energiyasidan foydalanish yo'lini topishga harakat qilishgan. O'rta asrlarning boshlarida ular linzalardan yordam olishni bilishardi va bugungi kunda tomda joylashgan kollektor, qora rangga bo'yalgan, suvni isitadi va xonadonlarga issiqlik energiyasi uzatadi. Bu esa oddiy quyosh kollektori – suvni isitish uchun quyosh energiyasidan foydalanish imkonini beruvchi o'ziga xos qurilma. Dizayni va samaradorligini yaxshilashni istasak quyosh kollektorining ish prinsipini o'rganish kerak bo'ladi [1,2].

Quyosh-havo kollektorlaridan foydalanuvchilar va uni tavsiya etuvchi energiya iste'molchilari tobora ortib bormoqda (1-rasm). Bu binolardagi atmosferani yaxshilash uchun nisbatan kam xarajat hisobiga yaxshi imkoniyatlar ochadigan yechimlardan biri hisoblanadi va ular haqiqatan ham e'tiborga loyiqdir.

1-rasm. Quyosh-havo kollektori.

Quyosh-havo kollektoridan amalda foydalanishda u uchta funktsiyani bajaradi. Birinchisi, xonani qo'shimcha isitish. Ikkinchisi – xona ichidagi havoni ventilyatsiya qilish va filtrlash. Uchinchisi – sovuq ob-havoda davriy isitish vaqtida xona namligini saqlab turish.

Quyosh-havo kollektorlarining ishlashida deyarli hech qanday cheklovlar yo'q – elektr yoki yoqilg'i turlari kerak emas, issiqlik tashuvchi (ishchi jism) sifatida havo qaynamaydi yoki muzlamaydi. Suyuqlikli kollektorlarda bo'lgani kabi, " quyosh tizimining stagnatsiyasi" ya'ni muayyan sharoitda ishchi jismning turg'un holati yo'q. Xonadagi havoni kerakli haroratgacha tez isitish ham quyosh-havo kollektorlarining xususiyatlaridan biridir. Havoning issiqlik o'tkazuvchanligi suvga nisbatan 28 marta va issiqlik sig'imi 4 marta kam bo'lishiga qaramay, u issiqlik tashuvchi sifatida harakatchan, harorat va miqdor bo'yicha oson boshqariladi. Havo xona haroratini tezda o'zgartirishni va xona ichida issiqlikning bir tekis taqsimlanishini ta'minlaydi. Yong'inga nisbatan xavfsiz va issiq havo ventilyatsiya tizimining mavjud kanallari orqali tarqatilishi mumkin.

Ishlash printsiipi.

Quyosh-havo kollektori (QHK) – bu, ishchi jism (issiqlik tashuvchi) sifatida havo va issiqlik manbai sifatida quyosh nurlanishidan foydalanadigan issiqlik absorberidir. Sovuq havo kanallar tizimiga kiradi, u yerda quyosh issiqlik nurlanishi hisobiga isitilgan absorberning yuzasi

bilan kontaktlashuv orqali isitiladi va isitiladigan xonaga kiradi. Ishchi jismni harakatlantirish uchun elektrtrodivigatelli parraklar kollektorga o'rnatilgan quyosh fotoelektrik modullaridan quvvatlanadi. Bu esa realizatsiyaga va foydalanishga tavsiya etiladigan gibridd gelioqurilmaning avtonomligini ta'minlaydi. Fotoelektrik modulning quvvati elektrodivagatel quvvatiga, kollektor yuzasi va isitiladigan xona hajmiga mos ravishda o'zgaradi. U kollektor bilan bir yuzaga, bir tekislikka ma'lum ketma-ketlikda montaj qilinadi.

2-rasm. Quyosh-havo kollektorlarining havo aylanish tizimiga ko'ra rejimlari.

Quyosh-havo kollektorlari havo aylanish tizimiga ko'ra uchta asosiy rejimda ishlaydi: tashqi sirkulyatsiya (sovuq havo tashqaridan olinadi) (2a-rasm), ichki sirkulyatsiya/resirkulyatsiya (sovuq havo isitiladigan xonadan olinadi) (2b-rasm), kombinatsiyalangan sirkulyatsiya (sovuq havo ikkala manbadan navbatma-navbat yoki bir vaqtning o'zida olinishi mumkin) (2c-rasm).

Quyosh-havo kollektorida issiqlik oqimini hosil qilish usuliga ko'ra, bu qurilmalar ikki turga bo'linadi: tabiiy sirkulyatsiyali (passiv turdagi) va majburiy sirkulyatsiyali (aktiv turdagi). Birinchi turdagi havo harakatini hosil qilishda konveksiya va tortishish qonunlari ishlaydi, ikkinchisida esa havo harakati ventilyatorlar yordamida amalga oshiriladi;

Bunday gibridd quyosh-havo kollektorlarida miniatyurali fotoelektrik modullar o'rnatilib, undan ventilyatorlar 12V/12W DC quvvat oladi. Bu esa ventilyatorni 220V li tarmoqdan quvvatlantirish bilan solishtirganda tizimning yong'in xavfini nolga kamaytiradi.

Qurilma.

Tayyorlangan quyosh-havo kollektori yassi quti shaklida bo'lib (xuddi yassi suyuqlikli kollektorlariga o'xshash) quyidagilardan iborat (3-rasm):

- alyuminiy ramka;
- shaffof old oyna;

- absorber (qora yoki quyuuq ko‘k rangga bo‘yalgan metall plastina yoki gofrirovka qilingan va/yoki qovurg‘ali metal plastina);
- havo uzatish kanallari;
- issiqlik izolyatsiyasi (shisha yoki bazalt vatali);
- plastik orqa devor;
- ventilyator;
- mini fotoelektrik panel;
- nazorat havo klapani;
- elektr ulagich va kabellar;
- chiqarish bloki va mahkamlash elementlari.

3-rasm. Quyosh-havo kollektorining tuzilishi

Vazifasi.

Quyosh-havo kollektorlarining birinchi vazifasi xonani isitishdir. Xonaning pastki qismida yoki tashqarisida joylashgan sovuq havo kollektorga kiradi, u yerda isitiladi va yuqori qismdagi chiqarish bloki orqali xonaga qaytariladi (4-rasm).

4-rasm. Quyosh-havo kollektorining asosiy ish jarayoni

Tashqi havo yordamida xonani isitish bilan bir vaqtda, quyosh-havo kollektori ikkinchi funksiyani bajaradi – xonani ventilyatsiya qilish va toza havo oqimini ta'minlash. Kollektor havo kanalining xonaga chiqish joyiga filtr o'rnatiladi. Xuddi shu kabi resirkulyatsiya rejimida ham xonadagi havoni tozalash mumkin bo'ladi.

Endi quyosh-havo kollektorining (QHK) uchinchi funksiyasini ko'rib chiqaylik va nima uchun uni yozgi dacha egalari yoki boshqa doimiy odam yashamaydigan binolarning egalari uni afzal ko'rish ko'rishlari sababini o'rganaylik.

Isitish tizimi doimiy ishlamaydigan, ya'ni vaqti-vaqti bilan isitiladigan xonalarda namlik ortib ketishining oldini oladi. Bunday muammoni binolarni oddiygina ventilyatsiya qilish orqali hal qilib bo'lmaydi, chunki sovuq havoning namligi yuqori bo'lib, uning namlikni yutish xususiyatlari past darajada. Buni tushunish uchun Mollier psixometrik diagrammasiga qarash yetarli bo'ladi. Agar havo kollektori tashqaridan $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ harorat va 70% namlikdagi havoni olganda, uni $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ga qizdirib (orttirib) berishini ko'ramiz. Keling haroratni $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ga orttirib berilgan holatni ko'raylik, bunda havoning namligi 15% gacha kamayadi va xonaga yetkazib beriladigan havoning namlikni yutish xususiyatlari 7-9 barobar ortadi (5-rasm).

Mollier diagrammasi yoki psixrometrik diagramma (I-d diagramma) xonadagi havoni mo'tadillashtirish, shamollatish va isitish tizimlarini hisoblashda qo'llaniladi va xonadagi barcha havo almashinuvi parametrlarini tezda aniqlash imkonini beradi.

Nam havoning I-d diagrammasi havoning termal va namlik holatini aniqlaydigan barcha parametrlarni grafik tarzda bog'laydi: entalpiya, namlik, harorat, nisbiy namlik, suv bug'ining parsial bosimi. Diagrammadan foydalanish ventilyatsiya jarayonini aniq ko'rsatishga imkon beradi, formulalar yordamida murakkab hisob-kitoblardan qochadi [3].

Psixrometrik I-d diagramma
(Mollier diagrammasi)

Atmosfera bosimi: 94,5 kPa
Maks. Ruxsat etilgan namlik: 100%
Bug‘latgich sirtidagi harorat: 3°C

5-rasm. Mollier psixrometrik diagrammasi

Shunga ko‘ra, QHK uyni mog‘or paydo bo‘lishidan, yoqimsiz hidlardan, muzlash kabilardan himoya qiladi. QHK ning bu funktsiyasi hammomlar va yopiq suzish havzalari uchun ham juda muhim energetik qurilmadir.

Quyosh-havo kollektorlarining yana bir funktsiyasini tadqiq qilib ko‘ramiz. Issiqlik hosil qilishdan tashqari, QHK to‘siq va issiqlikdan himoya qilish funktsiyalarini bajarishi mumkin. Bunday holda, kollektor devor yoki tomning butun yuzasini egallaydi. Kollektorning tashqi yuzasi va binoning devori ikki qavatli himoya to‘sig‘ini tashkil qiladi. Shunday qilib, binolarning devorlarini, tomlarini va qiya qismlarini himoya qatlami bilan qoplash mumkin (6-rasm).

6-rasm. Qiya qismi QHK bilan qoplanga bino.

Bunday fasadning tashqi qismi bir tomondan to'siq vazifasini bajaradi (ichki qismni – ya'ni binoning haqiqiy devorini namlikdan himoya qiladi), boshqa tomondan, bu issiqlikni yutuvchi va ichki tomoniga yaxshi uzatuvchi sirtidir.

Bu ikki qavatli fasad ichkarisi vertikal qismlarga bo'lingan. Fasadning tashqi yuzasi (absorberi) quyosh nurlanishi ta'sirida isiydi hamda bu issiqlikni tashqi va ichki devorlar orasidagi havoga o'tkazadi. Isigan havo faol ravishda yuqoriga ko'tariladi, u yerdan binoni isitish uchun xonaga uzatiladi. Ko'pincha, an'anaviy quyosh havo kollektorlarida bo'lgani kabi, bu yerda ham issiq havo ventilyatsiya tizimi bilan birgalikda – bevosita yoki bilvosita ishlatiladi. Ikki qavatli fasad bo'shliq qismidagi bu issiq havo oqimining ko'tarilishi bir vaqtning o'zida bino devoridagi namlikni bartaraf etadi va uning issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlarini yaxshilaydi.

Tadqiqot ishi yakunida QHK ning kamchiliklari haqida ham aytib o'tsak:

- QHK faqat quyosh borligida ishlaydi, bulutli kunlarda uning samaradorligi juda pasayib ketadi;
- past haroratlarda, hatto ba'zan quyoshli kunda ham, kollektorni ichki resirkulyatsiya rejimiga o'tkazish afzalroqdir;
- kollektorni o'rnatishda uni o'rnatish joyiga qarab devorda (agar u devorga o'rnatilgan bo'lsa) yoki tomda bir yoki ikkita katta teshik ochish kerak bo'ladi (4, 6-rasmlar).

Yuqoridagi kamchiliklar QHK dan samarali foydalanish va realizatsiya qilishga deyarli aks ta'sir ko'rsatmaydi, aksincha uni takomillashtirib, kelgusida tadqiqotlar olib borish uchun sabab bo'ladi.

Shunday qilib, quyosh-havo kollektori yordamida quyidagi muammolarni hal qilish mumkin bo'ladi:

- Ichki havoni ventilyatsiya qilish va filtrlash.
- Isitish tizimi doimiy talab etilmaydigan xonalarda quruq atmosferani saqlash.
- Xonalarni qo'shimcha isitish.

REFERENCES

1. Велижанин А.А., Мингалеева Р.Д., Бессель В.В., А.Ю. Серовайский Изучение устройства и принципа действия солнечного коллектора: Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2023. – 74 с.

2. Бутузов В.А., Шетов В.Х., Брянцева Е.В., Бутузов В.В., Гнатюк И.С. Солнечные коллекторы. Тенденции совершенствования конструкций // Альтернативная энергетика и экология – ISJAEE. 2009. № 10. С. 41-51.
3. Нимич Г. В., Михайлов В. А., Бондарь Е. С. Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха. — Харьков: ТОВ «Видавничий будинок», 2003.